

Образование нестабильных промежуточных ядер ^8Be и ^9B в ^{16}O -соударениях при 3.25 А ГэВ/с

Б.С. Юлдашев¹, К.Олимов⁴,

Э.Х.Бозоров^{1,3}, Д.А.Каршиев², Ш.Д.Тожимаматов¹, Б.Н.Абдусалимов³,

Ш.М.Ўринбаев³, Ш.Э.Хожиев²

¹Институт Ядерной физики АНРУз Ташкент, Узбекистан

²Ташкентский педиатрический медицинский институт Ташкент,
Узбекистан

³Национальный Университет Узбекистана им Мирза Улугбека Ташкент,
Узбекистан

⁴Физика –технический институт АН РУз Ташкент, Узбекистан

Прогресс в исследованиях на пучках релятивистских ядер открывает новые подходы к решению актуальных проблем структуры ядра. Одной из таких проблем является изучение коллективных степеней свободы в возбужденных ядрах, в которых отдельные группы нуклонов ведут себя как составляющие кластеры. Указанная структурная особенность — кластеризация в возбужденных ядрах — особенно отчетливо проявляется в легких ядрах, где возможное число кластерных конфигураций относительно невелико. Естественными компонентами такой картины являются малонуклонные системы, не имеющие собственных возбужденных состояний. Прежде всего это α -частицы, а также дейтроны, тритоны, ядра ^3He и, кроме того, парные состояния протонов и нейтронов. Возможно, что изучение процессов фрагментации стабильных и радиоактивных ядер на кластерные фрагменты при релятивистских энергиях выявит новые

особенности их возникновения и роль в процессах нуклеосинтеза.

Изучение характеристик процесса фрагментации ядер во взаимодействиях адронов с ядрами при высоких энергиях позволяет получить весьма полезную информацию о состояниях промежуточной возбужденной ядерной материи, характере ядерных сил и кластеризации нуклонов в ядрах, приводящих к эффективной внутриядерной структуре, а также о корреляциях внутренней структуры исходного ядра с особенностями формирования его конечных продуктов.

При анализе каналов образования 3-х или 4-х α -частиц в ^{16}O -соударениях при 3.25 А ГэВ/с [1] были обнаружены небольшие азимутальные асимметрии и коллинеарности. В этой работе экспериментальная азимутальная коллинеарность в феноменологической модели изотропного фазового пространства описывается с использованием параметра модели – коллинеарности векторов импульсов пар α -частиц. В модели коллинеарность была осуществлена следующим образом: после генерации компонент импульса одной из α -частиц, компоненты импульса другой генерировались в пределах 4%-го отличия от значений сгенерированных компонент. При этом разница компонент импульсов обеих α -частиц в пределах средней относительной погрешности определения импульса была сгенерирована равномерно.

Вместе с тем вопрос о причинах возникновения коллинеарности векторов импульсов пар α -частиц остается открытым. Естественно предположить, что причинами возникновения коллинеарности векторов импульсов пар α -частиц могут являться распады нестабильных ядер $^8\text{Be} \rightarrow \alpha + \alpha$ в основном и первом возбужденных состояниях с энергосвободением 0.1 и 3.04 МэВ, соответственно, и ядер $^9\text{B} \rightarrow \alpha + \alpha + p$ с энергосвободением 0.3 МэВ [2]. Чтобы проверить справедливость этого предположения, в нашу феноменологическую модель изотропного фазового пространства вместо параметра коллинеарности ввели дополнительный блок, учитывающий рождение и распад промежуточных нестабильных ядер $^8\text{Be} \rightarrow \alpha + \alpha$ и $^9\text{B} \rightarrow$

$\alpha + \alpha + p$. При розыгрыше рождения ядра ${}^9\text{В}$ рассматривались только каналы с тремя α -частицами, в которых имеется не менее одного протона-фрагмента.

На рис. 1 показано распределение по парному азимутальному углу (ϵ_{ij}) i -ой и j -ой α -частиц. Там же приведены и наши монте-карловские расчеты по модифицированной феноменологической модели изотропного фазового пространства с учетом и без учета рождения и распада нестабильных ядер ${}^8\text{Ве}$ и ${}^9\text{В}$. Видно, что хорошее согласие расчета с экспериментом наблюдается при учете рождения и распада промежуточных ядер ${}^8\text{Ве}$ и ${}^9\text{В}$. Наилучшее согласие достигнуто при вероятностях рождения $W(0.1) = 15.4\%$ и $W(3.04) = 6.6\%$ для ядер ${}^8\text{Ве}$ и $W(0.3) = 19\%$ для ядра ${}^9\text{В}$.

На рис. 2 приведено распределение по азимутальной коллинеарности (β_2) для индивидуальных актов ${}^{16}\text{Ор}$ -соударений с 3- и 4-мя α -частицами в конечном состоянии.

Гистограммы – результаты расчетов по нашей монте-карловской модели с учетом (сплошная гистограмма) и без учета (штриховая гистограмма) рождения нестабильных ядер ${}^8\text{Ве}$ и ${}^9\text{В}$

Рис.1. Распределение по парному

Рис. 2. β_2 -распределение в

азимутальному углу (ϵ_{ij}) i -ой и j -ой α -частиц	индивидуальных актах $^{16}\text{Oр-соударений}$
---	---

Там же показаны и расчетные распределения по модифицированной феноменологической модели изотропного фазового пространства с учетом и без учета образования нестабильных ядер ^8Be и ^9B . Видно, что расчетное распределение с учетом образования нестабильных ядер ^8Be и ^9B удовлетворительно описывает экспериментальный спектр ($\chi^2=3.88$ при 10-ти степенях свободы, что соответствует 95% уровню значимости). Также совпадают и их средние значения: $\langle\beta\rangle_{\text{эксп}}=0.13 \pm 0.03$; $\langle\beta\rangle_{\text{расч}} = 0.13 \pm 0.02$. Как и ожидалось, среднее значение расчетного β_2 -распределения без учета рождения вышеуказанных нестабильных ядер оказалось равным нулю: $\langle\beta\rangle_{\text{расч}} = 0.004 \pm 0.024$ и $\chi^2=21.56$ при 10-ти степеней свободы, что соответствует менее 2% уровню значимости.

Таким образом экспериментально наблюдаемая азимутальная коллинеарность в рождении трех или четырех α -частиц в $^{16}\text{Oр-соударениях}$ при высоких энергиях связана с образованием промежуточных нестабильных ядер ^8Be и ^9B , а найденные параметры наилучшего фитирования соответствуют вероятностям образования этих нестабильных ядер: $W(0.1) = 15.4\%$ и $W(3.04) = 6.6\%$ для ядер ^8Be и $W(0.3) = 19\%$ для ядра ^9B .

Литература

- 1.Э.Х. Базаров, В.В. Глаголев, К.Г. Гуламов и др. ЯФ **67**, 730 (2004).
2. Ajzenberg-Selove F. Nuclear Physics **A 413** 1 (1984).